

ЛАХТАК ВА ҚИЙҚИМЛАРДАН ТОЛА ТИКЛАШДА
ПЕРФОБАРАБАН СИРТИДА ТОЛАЛИ ҚАТЛАМ ШАКЛЛАНИШИ

М.Т.Шамуратов

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Қ.Ғ.Ғафуров

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Ж.Қ.Ғафуров

Жиззах политехника институти

Ш.Ф.Махкамова

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Аннотация. Мақолада титиш-тозалаш машиналари ва регенираторларда қўлланиладиган перфобарабаннинг иши ўрганилган. Одатда перфобарабан толалардан сиртида қатлам шакллантириш учун хизмат қилади. Толавий қатлам қалинлигининг бир текислигига қараб, перфобарабаннинг иши самарадорлиги баҳоланади. Қийқим ва лахтаклардан тола олишда қатлам қалинлигини бир хил шакллантириш учун ҳаво босими ўзгармаслигини таъминлайдиган перфобарабаннинг янги конструкцияси яратилган ва тадқиқ этилган. Мақолада назарий ва тажрибавий тадқиқотлар натижалари мослиги кўрсатилган.

Abstract. The article examines the work of the punching drum used in cleaning machines and regenerators. It usually serves to form a layer on the surface of the punch drum. Depending on the uniformity of the thickness of the fiber layer, the performance of the punch drum is evaluated. A new construction of the perforator drum was developed and researched, which ensures that the air pressure does not change for the uniform formation of the layer thickness when extracting fibers from slag. The article shows the compatibility of theoretical and experimental research results.

Қириш. Кейинги пайтларда маҳаллий хом ашё – пахта толасини қайта ишлаш ҳажмининг ошиши натижасида тўқимачилик саноати чиқиндилари ва иккиламчи моддий ресурслар (лахтак ва қийқимлар) миқдори ҳам мутаносиб

(2nd international scientific and practical conference)

равишда ортиб бормоқда. Республикада 2022 йилда 300 минг тонна трикотажа матолари ишлаб чиқариш режалаштирилган ва ундан тайёр кийимлар тайёрлашда ажраладиган тикувчилик чиқиндиси ўртача 22,5% ни ташкил этади, яъни мутлоқ миқдорда 67,5 минг тонна чиқинди-кийим ажралади.

Тадқиқот натижалари. Маълумки, тўқимачилик толаларини қайта ишлаб, улардан маҳсулот олишда титиш ва тозалаш жараёнлари кенг қўламда қўлланилади. Титиш жараёни одатда икки усулда тола тутамчасининг эркин ҳолатида ва валиклар қисқичида қисилган ҳолатда амалга оширилиши мумкин. Биринчи ҳолатда дастлабки титишда ҳосил бўлган толалар бўлаклари титувчи ишчи органлар орасида майдароқ бўлакларга ажратилса, иккинчи усулда маълум қалинликдаги толалар қатлами таъминловчи валиклар орасида қисилган ҳолда титувчи ишчи органга бир маромда узатилади. Титувчи орган валикларда қисилиб осилган тутамчани юлиб титади. Маълумки, титиш ва тозалаш жараёни бир-биридан ажралмаган ҳолда амалга оширилади. Деярли барча титиш, тозалаш ва тараш машиналарида тола бегона заррачалар ва чангдан аэродинамик усулда тозаланади. Валикларда қисилиб осилган тутамчани тозалаш учун толалар қатлами тўшам кўринишида таъминланади. Тола қатламини шакллантириш учун технологик машиналар перфорацияланган барабан (перфобарабан) ёки тўрли барабан билан жиҳозланади. Тола қатламининг перфобарабан сиртида шаклланиши билан бир пайтда қалта тола ва чанг сўрилиб тозаланади. Илгари перфосиртли барабанлар ўрнида тўрли барабанлар ишлатилган. Ҳозир тўрли сиртлар билан қопланган барабанлар филтрларда қўлланилмоқда. Технологик жараёнларнинг тезлиги ошиб жадаллашиши натижасида тўрли барабанлар ўрнини перфобарабанлар эгаллади. Перфобарабаннинг икки ёки бир чеккасида вентиляторга яқинлиги учун ҳаво сўрилиши кучлироқ, барабан сиртининг ўртасида эса вентилятор билан масофа катталашгани туфайли ҳаво сўрилиши кучи паст бўлади 1-расмда кўрсатилган.

1-расм. Ҳаво икки томонлама сўриладиган перфобарабан сиртида толавий қатлам шаклланиши схемаси.

Толалар қийқими қатлами структурасининг шаклланишини аниқлаш мақсадида перфобарабан ўқи бўйлаб сўрувчи ҳаво босимининг ўзгариши ўрганилди. Бунинг учун тажрибалар ҳаракати тўхтатилган перфобарабанда амалга оширилди. Ҳавонинг босими Testo 510 (Туркия) русумли электрон асбоб-анемометрда кПа да аниқланди 2-расм. Мазкур асбоб универсал бўлиб, ҳаво ҳаракати тезлигини ҳам ўлчаши мумкин. Бунинг учун барабаннинг перфорацияланган 900 ммли қисмининг ҳар 100 мм да ўлчаш ўнта такрорликда амалга оширилди.

2-расм. Testo 510 анемометри

Сўрувчи ҳаво босимининг перфобарабан ўқи бўйлаб катталиклари ўзгариши бўйича олинган натижалар 3-расмдаги графикда кўрсатилган.

Натижада қалинлиги бир текис қатлам жадал шаклланмайди. Шунини таъкидлаш керакки, паст унумдорликда ишлайдиган ускуналарда таъкидланган

камчилик деярли сезилмайди, лекин катта тезликда жадал ишлайдиган машиналарда толавий қатламнинг кўндаланг кесими бир текис ҳосил бўлмайди. Олинган натижалар 3-расмда кўрсатилгандек перфобарабаннинг икки чеккасида ҳаво босими катта, ўртасига борган сари камайиб бориши кўриниб турибди.

3-расм. Перфобарабаннинг ўқи бўйлаб ҳаво босимининг ўзгариши

Қатламнинг зарари шундан иборатки, кейинги жараёнларда қатламга бериладиган зарбий таъсир самараси унинг эни буйича бир хил булмайди, яъни қатламнинг ўртаси юпқароқ бўлганлиги учун четга нисбатан тутамлар пастроқ қисилиб, титилганлик даражаси ҳам пастроқ бўлади шаклланадиган қатлам тутамлари кўрсаткичлари бўйича натекислик ортиб, олинадиган маҳсулот хоссалари ёмонлашиб рақобатбордош бўлмайди 4-расм.

4-расм. Қатламнинг икки чеккаси ва ўрта қисми таркибидаги титилмаган қолдиқ мато ва ип қолдиқлари

Натижада олинган намунанинг масса бирлигига тўғри келувчи қолдиқ ипларнинг йириклари қатламнинг қалин, яъни вентиляторга яқин жойига, майдалари эса қатламнинг юпқа жойига тўғри келиши аниқланди. Демак, ҳаво таъсири кучлироқ томонда йирик ип ва мато қолдиқлари, юпқа жойида эса нисбатан майдароқ ип ва мато қолдиқлари тўпланади.

Ушбу илмий ишда перфобарабанинг ҳаво сўриш жараёнида барабан сиртига толаларни бир текис жойлаштириш мақсадида барабанинг янги канструкцияси яратилди ва тажрибалар ўтказилди. 5-расмда перфо барабанинг янги канструкцияси схемаси кўрсатилган. Ҳаво сўрилувчи тирқиш гиперболоид бўйлама кесими ABCD шаклига эга.

5-расм. Қалинлиги бир текис толавий қатлам шакллантирувчи перфобарабан схемаси.

Мазкур перфобарабан юқорида қайд этилганидан фарқли ўлароқ унинг икки ёнидан ҳаво сўрилади. Расмда кўрсатилган тирқиш шакли қолдирилиб перфобарабан сирти ёпилиб, толавий қатлам ҳосил қилувчи ҳавонинг сўрилиш босими ўрганилган. Перфобарабан ўқи бўйлаб ҳаво босимининг назарий ва амалий тақсимооти 6-расмда кўрсатилган.

6-расм. Перфобарабан ўқи бўйлаб ҳаво босими тақсимооти

Кўришиб турибдики, ҳаво босимининг ҳисобий натижалари 135.1Па дан 135.4Па гача ораликда бўлиб, фарқ 0.2 % ни ташкил этиб, ҳаво босимининг ўзгармаслигини кўрсатади. Худди шунингдек тажрибавий (амалий) босим 135.0 дан 138.0гача ўзгаради. Фарқ 2.2 % ни ташкил этиши синов ҳатоси чегарасида бўлиб, ҳаво босимининг ўзгармаслигидан далолат беради.

Хулоса. Шундай қилиб, яратилган перфобарабаннинг янги конструкцияси перфотешикларида ҳаво босими ўзгармаслиги учун ҳаво босими ҳам барабан ўқи бўйлаб ўзгармаслиги таъминланиши ҳам назарий, ҳам тажрибавий тасдиқланди ҳамда толавий қатлам қалинлигининг бир текислигига эришилди

Фойдаланилган адабиётлар.

1. М.Т.Шамуратов, доц. Қ.Ғ.Ғафуров, ассистент Ш.З.Мусиров
ШМ – 50 машинасидан тикланган толалар хоссалари. “Қорақалпоғистон республикасида ишлаб чиқариш саноат соҳалари ривожининг долзарб муаммолари” мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман материаллари тўплами, Нукус-2021 йил 26 апрель.

2. М.Шамуратов, Б.Мардонов, Қ.Ғ.Ғафуров Толавий қатлам шакллантиришда перфобарабанлардан фойдаланиш. «O‘ZBEKISTONDA TO,QIMACHILIK SANOATI MUAMMOLARINING TAHLILI VA YECHIMLARI» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferentsiya, ILMIY MAQOLALAR TO‘PLAMI 23-24-noyabr, 2021 -yil Andijon, O‘zbekiston

3. М. Шамуратов, Ж.Қ Гафуров, Қ.Ғ. Гафуров, Х.Т.Бобожонов Қийқим ва лахтакни регенирациялашда толавий қатлам нотекислигини пасайтириш. “O`ZBEKISTON TO`QIMACHILIK JURNALI” №4 2021 йил.

4 М.Т.Шамуратов, Ж.Қ.Гафуров, Қ.Ғ.Гафуров, Қ.Т.Дуйсенбаев, Ш.И.Абдусаламов. Тола тиклашда қатлам шаклланиши ва ажраладиган қолдиқ ишлар “Тўқимачилик ва енгил саноат соҳаларида инновацион технологияларни жорий этишда олий таълим ва ишлаб чиқариш корхоналарининг тутган ўрни” мавзусида халқаро илмий-амалий конференцияси 29-30 апрель 2022-йил

5. Шамуратов М. Т., Тикувчилик қийқимларидан тола тиклаш жараёнларига таъсир этувчи омилларни тадқиқ этиш, магистрлик диссертацияси, Нукус 2014й.

6. Қ.Т.Дуйсенбаев, Ж.Қ.Гафуров, Қ.Ғ.Гафуров, М.Т.Шамуратов.

Тўқимачилик чиқиндиларини қайта ишлаш машиналари таҳлили
“Тўқимачилик ва енгил саноат соҳаларида инновацион технологияларни жорий этишда олий таълим ва ишлаб чиқариш корхоналарининг тутган ўрни” мавзусида халқаро илмий-амалий конференцияси 29-30 апрель 2022-йил

7. М.Т.Шамуратов, К.И.Ахмедов, Ж.Қ.Гафуров, Қ.Ғ.Гафуров, Қ.Т.Дуйсенбаев. Пичоқ шакли турлича кескичлар “Тўқимачилик ва енгил саноат соҳаларида инновацион технологияларни жорий этишда олий таълим ва ишлаб чиқариш корхоналарининг тутган ўрни” мавзусида халқаро илмий-амалий конференцияси 29-30 апрель 2022-йил

8. Shamuratov Miyras Tolibayevich, Gafurov Jaxongir Kabulovich, Gafurov Kabul, Mardanov Botir. № FAP 02017 //Savash mashinalarining to`rli barabani.